

O‘ZBEK ADABIYOTINING XALQARO SAHNADAGI O‘RNI VA RIVOJLANISHI

Rustamaliyeva Jasmina¹, Fozilova Dilnoza²

¹Toshkent Fan va Texnologiyalar universitetining 1-bosqich Xorijiy til va adabiyot bo‘limi 13/24 guruh talabasi, ²Xorijiy til va adabiyot kafedrasining o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383467>

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek adabiyotining xalqaro miqyosdagi o‘rni, mashhur adiblarning asarlari va ularning tarjimalari yoritilgan. Mustaqillikdan keyin adabiyotning rivojlanishi, tarjima va targ‘ibotdagi muammolar ham tahlil qilinadi. O‘zbek adabiyotining dunyoda kengroq tanilishi uchun marketing va tarjima sifatini oshirish zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: tarjima, rivojlanish, xalqaro maydon, nashr qilish, o‘zbek adabiyoti.

Аннотация. В статье рассматривается роль узбекской литературы на международной арене, освещаются произведения известных писателей и их переводы. Анализируется развитие литературы после независимости, а также проблемы перевода и продвижения. Подчеркивается необходимость улучшения маркетинга и качества перевода для более широкого мирового признания узбекской литературы.

Ключевые слова: Перевод, Развитие, Международная арена, Издание, Узбекская литература

Annotation. The article discusses the role of Uzbek literature on the international stage, highlighting the works of famous writers and their translations. It analyzes the development of literature after independence, as well as issues in translation and promotion. The necessity of improving marketing and translation quality for wider global recognition of Uzbek literature is emphasized.

Keywords: Translation, Development, International arena, Publishing, Uzbek literature.

O‘zbek adabiyoti – xalqimizning ko‘p asrlilik ma’naviy me’rosi, milliy qadriyatlari va ruhiy dunyosining belgisi. U nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda ham alohida o‘ringa ega. Sharq adabiyotining yirik vakillari bo‘lgan Alisher Navoiy, Bobur, Abdulla Qodiriy va boshqa adiblarning asarlari jahon adabiyoti xazinasidan munosib o‘rin egallagan. Bugungi kunda ham o‘zbek adabiyoti xalqaro sahnada o‘z ovozigacha ega bo‘lib, yangi avlod ijodkorlari orqali yanada rivojlanib bormoqda.

O‘zbek adabiyoti asrlar davomida jahon adabiyoti bilan uzviy bog‘lanib kelgan. Jumladan, Alisher Navoiyning asarlari turkiy adabiyotning yuksak namunasi sifatida Yevropa va Osiyoda chuqur e’tirof etilgan. Uning g‘azallari bir necha xorijiy tillarga tarjima qilingan. Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari tarixiy-memoar janrining noyob namunasi bo‘lib, jahon ilmiy-adabiy doiralari tomonidan katta qiziqish bilan o‘rganiladi. Abdulla Qodiriyning “O‘tgan kunlar” romani esa milliy romanchilik asoschisi sifatida O‘zbekistonda, qolaversa xalqaro adabiy tanqidchilar tomonidan ham baholangan.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy adabiyot yanada erkin rivojlanish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Bu davrda o‘zbek yozuvchilari va shoirlari xalqaro miqyosda tanila boshladi. Isajon Sulton, Nurulloh Muhammad Raufxon, Xurshid Davron kabi zamonaviy yozuvchilarning asarlari chet tillarga tarjima qilinib, xalqaro adabiy tanlovlarda yuqori o‘rinlarni

egalladi. Ko‘plab xalqaro kitob yarmarkalarida o‘zbek adabiyoti namunalarining namoyishi xalqaro adabiy muhitda qiziqish uyg‘otdi.

O‘zbek adabiyoti xalqaro miqyosda turli davlatlarning olimlari va adabiyotshunoslari tomonidan yuqori baholanmoqda. Masalan, AQShlik adabiyotshunos Kristofer Fort o‘zbek tilini o‘rganib, Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romanini ingliz tiliga tarjima qilgan. U o‘zining bir intervyusida shunday degan: “O‘zbek adabiyotini o‘rganish – bu yangi dunyo va noyob madaniyatni kashf etishdir”. Qolaversa Turkiyaning Egey universiteti o‘qituvchisi Yilmaz O‘zkaya ham o‘zbek tili va adabiyotini talabalarga o‘rgatib, Furqat, Zavqiy, Muqimiy kabi adiblarning asarlarini tanishtiradi. Uning fikricha: “O‘zbek adabiyoti – turkiy xalqlar adabiy merosining ajralmas qismi”. Bu fikrlar o‘zbek adabiyotining xalqaro miqyosda e’tirofini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, o‘zbek adabiyotining xalqaro miqyosda tanilishida tarjimalarning o‘rni beqiyosdir. So‘nggi yillarda “O‘zbek adabiyoti dunyo tillarida” loyihasi doirasida ko‘plab asarlar ingliz, rus, fransuz, nemis, arab va boshqa tillarga tarjima qilindi. London, Frankfurt, Moskva xalqaro kitob yarmarkalarida o‘zbek adabiyoti namunalarining taqdimoti bo‘lib o‘tdi. Shuningdek UNESCO tomonidan Alisher Navoiy tavalludining nishonlanishi O‘zbek adabiyotining butun dunyoda e’tirof etilganining yorqin dalilidir.

Shu bilan birga, o‘zbek adabiyoti xalqaro maydonda yanada kengroq targ‘ib qilishda ayrim muammolar ham mavjud. Avvalo, tarjimalarning yetishmovchiligi seziladi. Ko‘plab asarlar hali ham jahon tillariga sifatli tarjima qilinmagan. Qolaversa, marketing va targ‘ibotning zaifligi tufayli o‘zbek adabiyoti xorijiy auditoriyaga yetarlicha tanilmayapti. Ammo, istiqbollar ham keng. Texnologiyalar va raqamli platformalar orqali o‘zbek adabiyotining asarlarini butun dunyoga tarqatish imkoniyati mavjud. Shu qatori, xalqaro adabiy mukofotlarda o‘zbek ijodkorlarining faol ishtirok etishi adabiyotimizni yanada mashhur qiladi.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek adabiyoti o‘zining chuqur tarixiy ildizlari, boy ma’naviyati va zamonaviy ijodiy yondashuvi bilan xalqaro maydonda munosib o‘rin egallamoqda. Chet ellik olimlar va adabiyotshunoslarga bunga nisbatan iliq va qizg‘in fikrlar bildirishmoqda. Kelajakda tarjimalar sifatini oshirish, xalqaro loyihalarda faol ishtirok etish va zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish orqali o‘zbek adabiyotini butun dunyoga yanada kengroq tanitish mumkin. Har bir yosh ijodkor esa milliy adabiyotimizni yangi pog‘onaga olib chiqish yo‘lida o‘z hissasini qo‘shishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbek adabiyoti va jahon adabiyoti. “O‘zbek adabiyoti” jurnali, 2024-yil sonlari.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Milliy adabiyotni rivojlantirish dasturi” qarori . Toshkent, (2023).
3. Zamin.uz. “AQShlik tadqiqotchi Kristofer Fort: O‘zbek adabiyoti – noyob madaniyat” <https://zamin.uz>.
4. Amerika Ovozi. “Yilmaz O‘zkaya: O‘zbek adabiyoti – turkiy meros” <https://amerikaovozi.com>